

IJRO HOKIMYATI FAOLIYATI USTIDAN PARLAMENT NAZORATINING ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Muhammadjonov Abrorjon Akmaljon o'g'li

TDYU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10315897>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ijro hokimiyati faoliyati ustidan parlament nazoratiga oid olimlarning fikrlari hamda parlament nazoratining huquqiy tabiati batafsil bayon qilingan. Shu bilan birga xorijiy olimlarning parlament nazoratiga oid konsepsiyalari atroflicha tahlil qilingan. Shuningdek parlament nazoratining ilmiy nazariy asoslari tushunchasiga alohida ta'rif berilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy tabiati, parlament, ijro hokimiyati, ilmiy nazariy asos, konsepsiya

Kirish. Bugungi kunda ijtimoiy hayotning eng muhim munosabatlarini tartibga soluvchi qonunlari qabul qilish hamda ularni amaliyotda aniq va izchil ijro etilishini ta'minlash bevosita parlament nazoratiga bog'liqdir. Biroq parlament nazorati tushunchasi haqida olimlar tomonidan aniq bir to'xtamga kelingani yo'q, bunga asosiy sabab sifatida davlarning turli xil boshqaruv shakllarga ega bo'lganligini sabab qilib ko'rsatmoqdalar. Umuman olganda, parlament nazoratining ilmiy nazariy asoslarini takomillashtirish uning huquqiy asoslarini yaratish uchun poydevor vazifasini o'taydi.

Asosiy qism. Sog'lom demokratiyada parlamentning nazorat funksiyasi muhim bo'lib, hukumat siyosatini tushunish va u haqidagi bilimlarni kengaytirish, hukumat faoliyatining shaffofligi va samaradorligini oshirish, davlat moliyasini yaxshi boshqarishni ta'minlashda, shu bilan birga resurslar va xarajatlarni samarali taqsimlash, shuningdek davlat boshqaruvi masalasida turli manfaatdor tomonlarning ko'proq inklyuziv ishtirokini ta'minlash singari afzalliklarni taqdim etadi. Ta'kidlash joizki, parlament nazoratining mazmuni va mohiyati davlatlarning boshqaruv shakliga ham bog'liq. Xususan, parlamentar boshqaruv shaklidagi davlatdagi parlament nazorati prezidentlik respublikasidan o'zining salmoqli ko'lami va ta'siri jihatidan farqlanadi. Bunga sabab esa parlamentar boshqaruv shaklidagi davlatlarda hukumat bevosita parlament tomonidan shakllantirilganligidir. Prezidentlik respublikalarida esa parlament nazorati ko'pincha qabul qilingan qonunlarning ijrosi, shu bilan birgalikda parlament vakolatiga kiritilgan boshqa yo'nalishlarda hukumat faoliyatini nazorat qilishdan tashkil topadi. Shu sababli ham quyidagi milliy va xorijiy olimlar tomonidan berilgan ta'riflar bir-biridan farqlanadi.

Shu bilan birgalikda hukumatni shakllantirishda parlamentning o'rni asosiy bo'lgan joyda oliy vakillik institutining ijro etuvchi hokimiyat ustidan nazorat funksiyasi o'zining nazorat funksiyasi asosida emas, balki parlamentning siyosiy o'zini-o'zi tasdiqlashi ko'rinishida ifodalandi. Xususan, parlament nazoratini uchta xarakterga ko'ra tasniflash mumkin :

1. Siyosiy nazorat: bu parlamentlar tomonidan ijro etuvchi hokimiyatni javobgarlikka tortishi mumkin bo'lgan tekshiruvlar orqali ijro hokimiyatini siyosiy jihatdan cheklash uchun foydalaniladigan vositalar va mexanizmlarni nazarda tutadi. 2. Moliyaviy nazorat: bu, shu jumladan budjet va qarz shartnomalarini tartibga solish bilan bog'liq bo'lgan hukumatning moliyaviy faoliyatini nazorat qilishga doir parlamentlar tomonidan qo'llaniladigan vositalar va mexanizmlarga taalluqlidir.

3. Qonunchilik tekshiruvi: uning qonunchilik funktsiyasi bilan bog'liq holda, bu parlamentlar uchun qonunlarning bajarilishini nazorat qilish vositalari va mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

Ta'kidlash joizki, yuridik adabiyotlarda parlament nazorati tushunchasiga turli xil ilmiy-nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, turli olimlar tomonidan turlicha ta'riflar beriladi. Parlament nafaqat qonun chiqaruvchi organ, balki vakillik va nazorat funksiyalarini ham amalga oshiruvchi davlat hokimiyati organi hisoblanadi.

Fransuz tadqiqotchilari tomonidan parlament nazorati tushunchasiga parlament palatalariga hukumat olib borayotgan siyosatga chuqur norozilik bildirish orqali hukumatni tarqatib yuborish yoki hukumat faoliyati to'g'risida xulosa berishga qaratilgan faoliyat deb ta'rif beradilar.

Sh.X.Zulfiqorov tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, parlament nazorati – qonun chiqaruvchi tomonidan amalga oshiriladigan, amaldagi qonunlarning samaradorligi va ijrosini, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining qonunchilikka va huquq normalariga qat'iy muvofiqligini tekshirish hamda buning natijasida aniqlangan qonun buzilish holatlarini bertaraf etish va ularning oldini olish maqsadida nazorat-tahlil, parlament so'rovi shakllarida va qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa shakllarda amalga oshiriladigan nazoratdir.

Xulosa. Ijro hokimiyatining faoliyati ustidan parlament nazoratining ilmiy nazariy asoslari ushbu munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy asoslarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, yuqoridagi olimlarni parlament nazoratiga bergan ta'riflari hamda ular tomonidan ishlab chiqilgan parlament nazorati tushunchasi, ushbu nazoratni amalga oshiruvchi subyektlar uchun muhim qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Ҳақимов Р. Давлат ҳокимияти тизимида парламент: назария ва амалиёт муаммолари: .Юридик.фан.номз.дисс...-Тошкент:ТДҲУ,2009.-Б.82.
2. IPU and UNDP. 2017. Parliamentary oversight: Parliament's power to hold government to account.
3. ЗулфиқоровШ.Қ. Давлат ҳокимияти ва бошқарувини демократлаштиришда парламент ислохотларининг истиқболи. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДҲУ нашриёти, 2016. – Б.50